

Processo de certificação AQUA para edifícios hospitalares sustentáveis e o gerenciamento de projetos: aspectos do guia PMBOK

Christine Martins Scherer
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0002-1350-5724

Frieda Saicla Barros
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Abstract— This paper aims to reflect on the French Environmental AQUA Building High Quality Certification process, adapted to the Brazilian model by the Vanzolini Foundation, in relation to the PMBOK project management guide created in the USA. The methodology has exploratory and qualitative character and the results point to the importance of project management methodologies as an element of compatibility of interests and production of sustainable hospital architecture projects.

Keywords — hospital architecture, AQUA certification, PMBOK guide.

I. INTRODUÇÃO

Os edifícios hospitalares são organismos vivos em constante modificação, seja pela dinâmica e diversidade de atendimentos assistenciais, seja pelas tecnologias em saúde em evolução.

O desafio se instala quando da apropriação de um número significativo de variáveis, que se interligam na formação de processos e produtos, onde o controle deve garantir segurança, eficiência e efetividade dos mesmos.

A gestão de projetos, enquanto metodologia, tem demonstrado importância no que tange ao desenvolvimento de projetos de alta complexidade, caso em que se enquadra a produção de projetos de edifícios hospitalares.

O guia PMBOK - Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, do *Project Management Institute* (PMI) [5] posiciona um conjunto avaliativo que conduz a gestão de projetos através de caminhos, onde variáveis são demonstradas e analisadas, de modo que o impacto de cada uma ou de seus conjuntos são controlados, enquanto processo.

Segundo o PMBOK [5], um projeto é definido como "um esforço temporário empreendido na criação de um produto, serviço ou resultado único. Sua natureza temporária indica que ele tem início e término bem definidos e que o término é atingido quando seus objetivos são alcançados ou quando o projeto é encerrado".

Por outro lado, a certificação de edifícios sustentáveis ganha mercado, pois estão atrelados a fatores que envolve visibilidade dos empreendimentos e reconhecimento de

marcas diferenciais, frente ao concorrido segmento da prestação de serviços de saúde.

Muitos são os selos de certificação, dentre eles a SustentArqui [7] destaca alguns de maior relevância frente a complexidade e origem das certificações:

- BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Organização Desenvolvedora: Building Research Establishment. Criação: 1990 Origem: Reino Unido.
- DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Organização Desenvolvedora: German Sustainable Building System. Criação: 2007 Origem: Alemanha.
- LEED – Leadership in Energy and Environmental Design Organização Desenvolvedora: Green Building Council. Criação: 1993 Origem: Estados Unidos.

No contexto de processos de certificação brasileiros destaca-se o Procel Edifica, porém tem ênfase na eficiência energética, de modo que suas simulações e resultados possam ser incorporados dentro das demais certificações anteriormente citadas.

O objeto de nossa discussão se remete ao selo de certificação de origem francesa, o processo AQUA- Alta Qualidade Ambiental do Edifício, com versão e adaptação a critérios brasileiros. A Fundação Vanzolini [8] em parceria com Escola Politécnica da USP desenvolveu, através de seus professores, a metodologia no ano de 2007. Semelhante ao processo LEED, o AQUA, estabelece critérios para certificação de edifícios destinados a Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EASs).

Nosso objetivo neste trabalho é refletir quanto o processo de Certificação AQUA responde a metodologia de gestão de projetos PMBOK, enquadrando a produção do projeto de arquitetura hospitalar e seus complementares, de modo a reduzir os problemas de diálogo e sinergia entre estes, caminhando no sentido da compatibilização de projetos e o controle sobre processo e produto.

II. METODOLOGIA

Como metodologia adota-se uma pesquisa de caráter exploratória e qualitativa, onde se analisa a metodologia de gestão de projetos através do guia PMBOK em comparação às 14 categorias propostas pelo processo AQUA de

certificação de edifícios Sustentáveis em sua versão para estabelecimentos assistenciais de saúde.

O guia PMBOK, está organizado através de 47 processos de gerenciamento, sintetizados por 10 campos do conhecimento.

Por outro lado, a pesquisa não visa esgotar o tema, visto sua complexidade, porém iniciar esta reflexão frente a desdobramentos futuros de maior aprofundamento.

A. Aspectos Teóricos da Certificação e Gestão de Projetos

Como abordado anteriormente, o processo de certificação AQUA - Alta Qualidade Ambiental do Edifício, se estrutura a partir de 14 categorias de enquadramento, que podem ser pactuadas nas fases de pré-projeto, projeto, execução e pós-ocupação dos edifícios hospitalares. Portanto, o empreendimento pode ser certificado nestas três fases, de modo a trazer visibilidade quanto ao comprometimento sustentável, frente aos investimentos, necessários a serem aportados pelos investidores.

É crescente a necessidade por diferencial à prestação dos serviços de saúde. A arquitetura pode trazer uma resposta a humanização e ambiências dos ambientes hospitalares criando um diferencial, que agrega valor e qualidade de vida aos usuários, sejam eles clientes, e nestes se enquadram os pacientes, acompanhantes e visitantes, colaboradores e fornecedores.

Para Lelé - João Filgueiras Lima [1], “ninguém se cura somente da dor física, tem de curar a dor espiritual também. Acho que os centros de saúde que temos feito provam ser possível existir um hospital mais humano, sem abrir mão da funcionalidade. Passamos a pensar a funcionalidade como uma palavra mais abrangente: é funcional criar ambientes em que o paciente esteja à vontade, que possibilitem sua cura psíquica. Porque a beleza pode não alimentar a barriga, mas alimenta o espírito”.

Segundo M. Cabrera [3], na conjuntura atual, o planejamento das atividades de forma integrada, se faz necessário como resposta a uma melhor articulação de informações e das equipes técnicas, sendo que a realidade dos hospitais, apresenta gestão mal estruturada e a falta de recursos que aliada a valorização técnica, acaba por comprometer a prestação de serviços de saúde e a gestão interna.

É certo que projetos de complexidade aportam equipes interdisciplinares e multidisciplinares, de modo a explorar os vários campos do conhecimento da produção arquitetônica de saúde.

B. Processo AQUA e seus 14 Critérios de Sustentabilidade

A metodologia de certificação de Alta Qualidade Ambiental do Edifício- Processo AQUA de certificação para edifícios sustentáveis de saúde, está organizada a partir de 4 categorias que se subdividem em 14 critérios, e objetiva gerenciar os impactos das construções sobre o meio ambiente e sinalizam no sentido da eco-construção[8].

O selo AQUA, parte de uma certificação onde as práticas das construções classificadas em correntes, comprometem-se no atendimento de 7 das 14 categorias, sob escolha do empreendedor. Para o selo intermediário, são acrescentadas mais quatro categorias às sete anteriormente pactuadas,

trabalhando o processo com o incremento das boas-práticas. Por fim, o selo que trata das melhores práticas, contempla todos as 14 categorias com igual grau de comprometimento.

“O processo de certificação traz exigências de um Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) que permitem o planejamento, a operacionalização e o controle de todas as etapas de seu desenvolvimento, partindo do comprometimento com um padrão de desempenho definido e traduzido na forma de um perfil de Qualidade Ambiental do Edifício (QAE).”[6]

São compromissos das categorias, gerenciar os impactos sobre o meio ambiente e eco-construção, através das relações do edifício e seu entorno, a escolha integrada de produtos, sistemas e processos.

No quesito eco-gestão, trabalha a otimização dos recursos disponíveis, quanto a gestão de energia, gestão da água, gestão dos resíduos de uso e operação do edifício, bem como a manutenção do desempenho ambiental.

Quanto a criar um espaço sadio e confortável, os compromissos se alicerçam no conforto higrotérmico, acústico, visual e olfativo.

No aspecto de saúde dos ambientes, trata da qualidade destes, a qualidade sanitária do ar e a qualidade sanitária da água.

C Guia PMBOK

Quanto a gestão de projetos, o guia PMBOK [5], estabelece que o ciclo de projetos está dividido em 5 fases:

- Iniciação: esta fase contempla o plano de negócios, a definição da missão e visão do empreendimento, juntamente com o termo de abertura.
- Planejamento: nesta fase se organizam os objetivos do projeto, se estabelece a equipe, nivelamento de informações e a reunião com o lançamento do projeto.
- Execução: nesta fase se executa as ações necessárias para a entrega dos compromettimentos do projeto, envolve reuniões periódicas, ações corretivas para soluções de problemas, entre outros.
- Monitoramento e controle: esta fase ocorre concomitantemente a todo o processo do projeto, diagnosticando falhas, propondo ações corretivas e o realinhamento do projeto quando necessário.
- Encerramento: esta fase compreende a finalização do projeto ou de etapa do projeto, envolvendo feedbacks através de análises das etapas anteriores, encerramento do processo e documentação.

O guia PMBOK, propõe a organização do projeto através de áreas de conhecimento que são delineadas pelas 5 fases de execução dos projetos e correspondem a “um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de especialização” [5] e, via de regra, estruturam os projetos.

As áreas de conhecimento são:

- gerenciamento da integração do projeto,

- gerenciamento do escopo do projeto,
- gerenciamento do tempo do projeto,
- gerenciamento dos custos do projeto,
- gerenciamento da qualidade do projeto,
- gerenciamento dos recursos humanos do projeto,
- gerenciamento das comunicações do projeto,
- gerenciamento dos riscos do projeto,
- gerenciamento das aquisições do projeto
- gerenciamento das partes interessadas do projeto.

As fases do projeto, apresentam uma relação de linearidade, os campos do conhecimento conectam se entre si, mostrando que o projeto precisa de constante alimentação, por informações e processos, de modo a obtenção do êxito final.

III. RESULTADOS

Os resultados da análise apontam para metodologias que respondem a gestão de projetos, mesmo que diferentemente articuladas, pois o guia PMBOK foi criado nos EUA e o processo de certificação AQUA, na França.

Desta forma, foi possível elaborar uma síntese, abordada a seguir, onde a organização das áreas do conhecimento propostas pelo PMBOK foram articuladas aos compromettimentos dos projetos de arquitetura sustentável de edifícios hospitalares, sob o ponto de vista da Alta Qualidade Ambiental do Edifício – Processo AQUA.

A. Integração do Projeto

Planejamento focado em sustentabilidade do empreendimento onde a compatibilização de projetos, a viabilidade econômica do empreendimento, e alocação de recursos humanos são fatores preponderantes, articulados através das 14 categorias propostas pela metodologia de certificação, que deve ocorrer preferencialmente em fase de pré-projeto.

B. Escopo do Projeto

Como roteiro, temos: marcos legais, consultas prévias, plano de negócios, estudos de viabilidade de aquisições do projeto, construção, viabilidades da aquisição de tecnologias em equipamentos de infraestrutura predial e equipamentos médico assistenciais, recursos técnicos, recursos humanos. De modo que o conjunto de informações passa a ser marco definidor do enquadramento de categorias de certificação ao qual o empreendedor se comprometa classificar o edifício hospitalar. Na sequência passa elaborar o escopo dos compromissos das fases de pré-projeto, projeto, construção e pós-ocupação.

C. Tempo do Projeto

Cronograma com o detalhamento das várias etapas, vinculadas ao produto destas e o custo de produção das mesmas. Neste aspecto, cada etapa de pactuação da certificação, demanda prazos estabelecidos pelo empreendedor e a equipe técnica de projetos contratada, auditada pela fundação Vanzolini.

D. Custos do Projeto

Apropriação dos impactos financeiros e econômicos do projeto, no que tange a localização e área de implantação, incorporação de tecnologias sustentáveis como medida de mitigação inclusive de linhas de crédito. Visibilidade do empreendimento frente ao mercado da prestação de serviços de saúde já na fase de pré-projeto, que pode acarretar em parcerias privadas, público-privadas, como garantia de convênios futuros, etc.

E. Qualidade do Projeto

Projeto afinado com o segmento de mercado a ser contemplado, dotado de equipe multidisciplinar que trabalhe viabilidades e compatibilizações entre projetos, nas suas diversas fases: planejamento estratégico, plano-diretor e estudo de mercado, estudo preliminar, projeto básico de arquitetura, projetos executivos, *as built* apropriação do uso e pós-ocupação do imóvel, manutenções.

F. Recursos Humanos do Projeto

Quanto aos recursos humanos, enquadra-se equipe técnica que tocará o projeto em suas várias fases: pré-projeto, projeto, construção e pós-ocupação. Recursos humanos necessários ao aporte para as atividade assistenciais em saúde e seus campos de apoio administrativo, técnico e logístico.

G. Comunicações do Projeto

O projeto pode ser exitoso na proporção em que os vários envolvidos na sua gestão mantenham um bom fluxo nas comunicações. Em se tratando de projetos de edifícios hospitalares, construção e pós-ocupação, os diálogos ocorrem entre investidores, equipes técnicas e gestores de saúde. Portanto, um universo bastante complexo de relações e interesses, onde a compatibilização de ideias e projetos, via de regra, garante um processo legível que conduz ao produto ideado.

H. Riscos do Projeto

Os riscos do projeto podem ser definidos como as não conformidades nas várias fases a serem certificadas: pré-projeto, projeto, construção e pós-ocupação, que por algum motivo auditado não houve o cumprimento das etapas referentes as 14 categorias de análise, frente ao ranking de comprometimento do edifício, através das ações do investidor. As não conformidades podem passar por ações corretivas, sendo novamente submetidas a auditoria. Quando da impossibilidade de aplicações das ações inicialmente pactuadas, outros compromettimentos com pactuação empreendedor/empreendimento podem substituir os não conformes, desde que autorizados pela auditoria de certificação.

Outro fator de risco seria o destrato do processo de certificação quando da extrapolação de custos do empreendimento, em decorrência do alto comprometimento do empreendedor, pela busca por um certificado de melhores práticas. Desta forma, podendo se enquadrar em certificação onde ocorram as boas práticas ou ainda as práticas correntes.

I. Aquisições do Projeto

As aquisições computam o terreno, suas possibilidade de investimento em compra de potencial construtivo e por vezes alteração no uso do solo, o que acarreta custo incorporado;

aquisições de tecnologias limpas, equipamentos de infraestrutura predial e médico assistenciais, recursos humanos com treinamento e montagem de equipes, entre outros.

J. Partes Interessadas no Projeto

Como partes interessadas, temos o investidor, corpo técnico do projeto, com gerenciamento do profissional arquiteto e urbanista. Equipes de publicidade e design de negócios. Parceiros em contratação de serviços (operadoras de saúde), fornecedores.

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos de edifícios de saúde guardam complexidade, seja pela observância de exigente e diversificada legislação, seja pela resolução de fluxos atrelados à serviços. Portanto, a gestão de projetos traz o aporte da metodologia de controle de processo e produto é condição sine qua non, para o êxito destes empreendimentos.

O mercado de certificações para edificações sustentáveis tem despontado com um compromisso social, ambiental e econômico, sendo, portanto, um diferencial no que tange a visibilidade dos empreendimentos, frente ao concorrido mercado de prestação de serviços de saúde.

Este trabalho se propôs analisar a gestão de projetos através de dois processos, o guia PMBOK de gestão de projetos e a metodologia de projetos da Alta Qualidade Ambiental do Edifício-AQUA.

Como reflexão, à análise traz visibilidade para o processo em seu todo, pondera sobre a importância de cada um dos

stakeholders envolvidos no projeto e seu grau de influência nos processos de decisões. Vislumbra os caminhos desde a aquisição de área de implantação até o uso e ocupação dos edifícios de saúde. Consequentemente, sinaliza para o aporte financeiro em projetos com esta complexidade.

Desta forma, o empreendedor passa a ter controle sobre todas as etapas do processo desde a fase de pré-projeto, projeto, construção, uso e ocupação, para a tomada mais assertiva de decisões.

REFERÊNCIAS

- [1] J. F. Lima, O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima). Depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro, Record, 2004, p. 50.
- [2] J.R.B. Mendes, A.B. Vale, M. Fabra. Gerenciamento de Projetos. 2nd ed. Rio de Janeiro: FGV, 2014, pp. 212-213.
- [3] M. Cabrera, GP na área hospitalar – Uma proposta para Implantação de Sistemas de Gestão. IN: I CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – Anais, Florianópolis 29 a 31 de março de 2006.
- [4] M. Pinazza. Gestão de Projetos: As fases do ciclo de vida de um projeto, a função do gestor de projetos e a importância do gerenciamento. Disponível em: <http://movimentoimpactoglobal.com.br/fases-do-projeto/> Acesso em: 19 de setembro de 2018.
- [5] PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 5ª ed. EUA: Project Management Institute, 2013.
- [6] Referencial técnico de certificação “Edifícios do setor de serviços – Processo AQUA” Organizações de Saúde © FCAV – Junho 2011 - Versão 0
- [7] <https://sustentarqui.com.br/dicas/selos-para-contrucao-sustentavel>, Acesso 18/07/2019.
- [8] <https://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-aqua-em-detalhes/> Acesso 23/07/2019.